

TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH VA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

O'tamirzayeva Kamola Mirsharof qizi

CHDPU Fizika va Kimyo fakulteti Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (kimyo) yo'nalishi
2-bosqish magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377838>

Annotatsiya. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda aralash ta'limning muvaffaqiyati bir qancha omillarga, jumladan, o'quv faoliyatini loyihalash, texnologiyani joriy etish, o'qituvchi yordamining sifati va motivatsiya va oldingi bilim kabi talab xususiyatlariga bog'liq. Ushbu maqola o'quvchi yoshlarda kimyo o'qitishni turli interfaol metodlar va tanqidiy fikrlash usuli yordamida rivojlantirish va fikrlash qobiliyatini oshirish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: interfaol usul, tanqidiy fikrlash, didaktika, baholash, kontekst,

Hozirgi vaqtda ko'plab uslubiy yangiliklar kognitiv intellektni, mustaqil ijodiy va professional fikrlash qobiliyatini rag'batlantiradigan va rivojlantiradigan interfaol o'qitish usullaridan foydalanish bilan bog'liq. [1]. Zero, tanqidiy fikrlash turli sohalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan fikrlashning umumiy tamoyillarini ishlab chiqish bilan bog'liq. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning turli usullarini (ham universal, ham xususiy) tahlil qilib, kimyo darslarida faol ish shakllariga (amaliy mashg'ulotlar, seminarlar, dialoglar, taqdimotlar) alohida e'tibor beriladi. Murakkab didaktik usulni uning alohida qismlari yig'indisi sifatida ko'rib bo'lmaydi, chunki bu qismlarning kombinatsiyasi usulning to'liq qiymatini belgilaydi.

Muammoli vaziyat kabi interfaol ta'lim usullari o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda samarali ekanligi haqida ba'zi dalillar mavjud. Yaxshi tanqidiy fikrlash mahorat va moyillik o'lchovini o'z ichiga oladi, masalan:

-izohlash - muammoni turkumlash, uning xususiyatlarini aniqlash, ma'nosini dekodlash va aniqlashtirish;

- tahlil - narsalar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash;

- baholash - bu bayonotlarning ishonchliligi haqidagi mulohazalar;

- xulosa chiqarish - asoslash va mantiqiy xulosalar chiqarish.

- o'z-o'zini tartibga solish - bu fikrlash, o'z kognitiv faoliyatini o'z-o'zini baholash va xatolarni tuzatish.

Tanqidiy fikrlashning ahamiyati haqida hamma hamfikir bo'lsa-da, tanqidiy fikrlashni qanday o'rgatish kerakligi borasida kelishmovchiliklar mavjud. Ba'zilar tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun standart yondashuv yo'qligini ta'kidlaydilar, boshqalari esa muayyan strategiyalardan foydalanishni targ'ib qiladilar. M.O. Kabishevaning fikricha, tanqidiy fikrlashni boshqa sohalarga o'tkazish mumkin bo'lgan tarzda muayyan fan kontekstida o'rgatish kerak [2]. O'qituvchilar o'quvchilarni shaxsiy, ijtimoiy va atrof-muhit sharoitlarida o'qitishga va tanqidiy fikrlashni integratsiyalashga ko'proq e'tibor berishni boshladilar. Faol ta'lim usullari tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda samarali ekanligi haqida ba'zi dalillar mavjud, masalan, muammoli ta'lim, vazifaga asoslangan ta'lim, veb-kvestlar va boshqalar. Shunday qilib, N.V. Pavlova, N.V. Sharipovanning sifat tadqiqotida, "an'anaviy" intizomiy kimyo dasturida to'rt haftalik PBL (muammolarga asoslangan o'rganish) kursini o'rgangan talabalar o'zlarining tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirganliklarini ta'kidladilar [3]. Ularning ta'kidlashicha, PBL yondashuvi tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilishga, o'quv jarayonida faol ishtirok etishga, turli bilimlarni integratsiya va sintez qilishga yordam beradi.

Bundan tashqari, yana bir o'tkazilgan tadqiqotda T.V. Bektemirova, O.V. Kojaxmetov eksperimental dizayndan foydalangan, unda 9-sinf o'quvchilari PBL yoki an'anaviy ta'limga randomizatsiyalangan [4]. PBL tizimida o'qitilgan talabalar an'anaviy dasturda o'qitilganlarga nisbatan tanqidiy fikrlash bo'yicha ancha yuqori ball ko'rsatdi. Xuddi shu dasturda o'qiyotgan talabalarning ikki guruhi o'rtasidagi munozaralar va almashinuvlar natijasida yuzaga kelgan ifloslanish ehtimoli topilmalarning qo'llanilishini cheklaydi. PBL bo'yicha aralash ta'lim faol ishtirok etish, hamkorlik va reflektiv fikrlash imkoniyatlarini taqdim etish orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Aralashtirilgan ta'limning samaradorligi o'quv dizayni, texnologiya infratuzilmasi, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va talabalar motivatsiyasi kabi bir qancha elementlarga bog'liq. Aralashtirilgan ta'lim orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning eng samarali usullarini to'liq tushunish uchun ideal dizayn tamoyillari, o'qitish taktikasi va texnologiya vositalari bo'yicha ko'proq tadqiqotlar talab etiladi. Aralashtirilgan ta'limning tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga uzoq muddatli ta'sirini o'rganuvchi bo'ylama tadqiqotlar, shuningdek, turli modellar va yondashuvlarning qiyosiy tadqiqotlari eng samarali amalga oshirish usullari haqida foydali ma'lumot berishi mumkin. Aralashtirilgan ta'lim va dalillarga asoslangan o'qitish usullarini qo'llash orqali o'qituvchilar o'rta maktab o'quvchilariga kimyo va boshqa sohalarga oid murakkab savollarni tanqidiy fikrlash, o'rganish va samarali hal qilish imkoniyatini beradi.

Aralashtirilgan ta'limning tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ta'sirini o'rganuvchi empirik tadqiqotlar noaniq natijalarni ko'rsatdi. Ba'zi tadqiqotlar tanqidiy fikrlashning turli jihatlariga, jumladan argumentatsiya, muammolarni hal qilish va metakognitiv xabardorlikka foydali ta'sir ko'rsatdi [5]. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda aralash ta'limning muvaffaqiyati bir qancha omillarga, jumladan, o'quv faoliyatini loyihalash, texnologiyani joriy etish, o'qituvchi yordamining sifati va motivatsiya va oldingi bilim kabi talab xususiyatlariga bog'liq. Shuningdek, aralash ta'limning tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirishda samaradorligi faol ishtirok etish, o'rganish tajribasini shaxsiylashtirish va ma'lumotlarni real dunyoga qo'llash imkoniyatlariga qaramay, ko'rsatmalarni puxta ishlab chiqish va o'quv maqsadlariga mos kelishiga bog'liq. Darhaqiqat, aralash ta'lim o'rta maktab o'quvchilarida tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun muvaffaqiyatli o'qitish usuli sifatida potentsialni ko'rsatadi. Empirik dalillar shuni ko'rsatadiki, aralash ta'lim tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, qo'shma ta'lim eng muvaffaqiyatli bo'lishining aniq shartlarini tushunish va uni turli ta'lim sharoitlarida amalga oshirishning eng yaxshi usullarini aniqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Aralashtirilgan ta'limdan foydalanish va dalillarga asoslangan kimyo o'qitish amaliyotini integratsiyalash orqali o'qituvchilar talabalarga tanqidiy fikrlash, ma'lumotlarni baholash va raqamli dunyoda murakkab muammolarni samarali hal qilish imkoniyatini berishi mumkin. Umuman olganda, umumta'lim maktablarida, xususan, kimyo o'qitishda aralash ta'limning joriy etilishi o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. STEM ta'lim modeli o'quvchilarga real muammolarni hal qilish va bilimlarni qurishda ishtirok etish imkoniyatini beradi, bu esa o'quvchilardan o'quv mavzusiga tegishli bo'lgan real muammolar va savollarni hal qilishni talab qiladi. Bundan tashqari, siz mustaqil ravishda talabalar o'rtasida yoki talabalar va o'qituvchilar o'rtasida faol aloqa o'rnatishingiz, shuningdek, qulay o'quv muhitini yaratishingiz mumkin. O'quvchilarni real hayotdagi loyihalarga jalb qilish ularni faol o'quvchi bo'lishga o'rgatadi, shuningdek, tanqidiy fikrlash, ilmiy jarayon ko'nikmalarini, muammoni yechish ko'nikmalarini namoyon etadi, o'qishga qiziqish, tajriba va ishtirokni oshiradi, motivatsiya va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, vositachi va fasilitator vazifasini bajaruvchi kimyo o'qituvchilari o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini o'rgatish va rivojlantirishga yordam beradigan aniq usullar, modellar yoki strategiyalarni ishlab chiqishlari va amalga oshirishlari kerak. Tanqidiy fikrlash ko'nikmalari nafaqat o'quvchilarning maktabda yaxshi ishlashi, balki umuman ish joyidagi odamlar uchun, shuningdek, har kuni ehtiyotkorlik va mustaqillik bilan yaxshi qarorlar qabul qilinishi kerak bo'lgan ijtimoiy va shaxslararo kontekstlarda ham muhimdir. Ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish individual ravishda dinamik va moslashuvchan bo'lgan va birgalikda samarali bo'lib qoladigan pedagogik jarayonlar orqali samaraliroq bo'lishi mumkin. O'rta maktab o'quvchilari bilan ishlashda an'anaviy maktab usullaridan chetga chiqish kerak, chunki o'tish davri mavjud. Turli malaka darajalari va tegishli moslashuv zarurati sub'ektiv sharoitlarning ahamiyatini oshiradi. Barcha talabalardan tanqidiy fikrlashning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri - yangi ma'lumotlarni darhol tahlil qilishni talab qilish mumkin emas. Strategiya va usullar natijalar (daraja) asosida tanlanadi. Bular tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan didaktik usullar:

-o'quvchilarni dialogga undash (savol va javoblarni tahlil qilish, tinglash vazifalari) orqali refleksiyaning rivojlantirish;

- axborotni tahlil qilish va vizuallashtirish (grafik axborot organizatorlari);
- o'z dalillarini boshqalarning dalillari bilan taqqoslash orqali muammoli vaziyatlarni yaratish va hal qilish;

- mashg'ulot boshida va kurs oxirida o'z malakasi darajasini tahlil qilish;

- individual ta'lim strategiyasini ishlab chiqish;

- o'quv jarayonida reproduktiv va tadqiqot usullari o'rtasidagi nisbatni o'zgartirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Волков Е.В.// Развитие критического мышления.// М., -2004.
2. Кабышева М.О. Оценка эффективности выделенного курса химии для развития критического мышления // Вестник КазНацЖенПУ. – 2022.
3. Шарыпова Н.В., Павлова Н.В. Планирование развития универсальных учебных действий при обучении химии // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. - 2018.
4. Бектемирова Т.В., Кожахметова О.В. Изменение практики преподавания и обучения как условие формирования критического мышления учащихся на уроках химии // Проблемы Науки. - 2016.
5. Чайка С.А. Возможности подхода STEM в преподавании химии // Современная практика образования. - 2017.